

RUS TILI DARSLARIDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Yunusova Shexruza Shirinjon qizi

*Buxoro davlat Pedagogik instituti Tillar fakulteti
O'zga tilli guruhlarda Rus tili yo'nalishi talabasi.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf rus tili darslarida didaktik o'yin Texnologiyalardan o'quvchilarni darsga qiziqishini oshirish maqsadida foydalanishning ahamiyati xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, didaktik o'yinlar, rus tili ta'limi, nutq, kompetensiya.

Boshlang'ich maktab o'quvchilarining til ta'limi va nutqini rivojlantirish hozirgi zamonning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Rus tilini o'rganish lingvistik, hissiy, axloqiy va intellektual rivojlanish kabi dolzarb muammolarni hal qilishga qaratilgan.

So'nggi paytlarda maktab o'quvchilarining kommunikativ idrokiga alohida e'tibor qaratilmoqda, chunki nutqni rivojlantirishdagi muvaffaqiyat boshqa maktab fanlarini o'zlashtirish samaradorligini belgilaydi, nutqda ravonlik jamoat hayotida faol va mazmunli ishtirok etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, bolalarni zarur nutq ko'nikmalari bilan qurollantiradi. xulq-atvor, nutqni rivojlantirish madaniyatini shakllantiradi.

Og'zaki yoki yozma nutq yordamida insonlar har daqiqada, har soniyada muloqot qilishadi. O'qituvchining vazifasi bu nutqni to'g'ri qilishdir. Va bu faqat bitta shart bilan mumkin: dars qiziqarli bo'lganda! Boshlang'ich sinflarda rus tili darsini qanday qilib qiziqarli qilish kerak, bola uchun ko'ngilochar va sevimli mavzuni qanday tanlash mumkin, bu savollarga javob mavjud va u juda oddiy - bu o'yin texnologiyalaridir. Har qanday texnologiyada o'quvchilar faoliyatini faollashtiradigan vositalar mavjud, ba'zi texnologiyalarda ushbu vositalar natijalar samaradorligining asosiy g'oyasi va asosini tashkil etadi.

O'yin aql-idrokni, ishtirokchilardan e'tiborni talab qiladi, chidamlilik, qat'iyatlilikni o'rgatadi, ularning tasavvurini, qiziquvchanligini rivojlantiradi, tez harakat qilish, to'g'ri echimlarni topish uchun ta'limotlarni rivojlantiradi, hayajonli vaziyatlarni yaratadi, izlaydi, o'z jamoasiga yordam berish istagini keltirib chiqaradi. O'yin texnologiyasi dunyodagi eng qadimgi texnologiyalardir. Bu bilim, donolik, dunyo tajribasini yangi avlodga yetkazishning bir usuli. O'yin mehnat va o'qish bilan birga insonning asosiy faoliyatlaridan biridir. O'yin, o'yin-kulgi, dam olish, o'rganish, ijodkorlikka aylanishi mumkin.

- ta'lim jarayonini faollashtirish va kuchaytirishga asoslangan zamonaviy maktabda o'yin faoliyati quyidagi holatlarda qo'llaniladi:

- fanning kontseptsiyasini, mavzusini va hatto qismini o'zlashtirish uchun mustaqil texnologiyalar sifatida;

- yanada kengroq texnologiyaning elementlari sifatida (ba'zan juda muhim);

- dars (dars) yoki uning qismi (kirish, tushuntirish, birlashtirish, mashq, nazorat) sifatida;

- darsdan tashqari texnologiya sifatida.

"O'yin pedagogik texnologiyasi" tushunchasi turli xil pedagogik o'yinlar shaklida pedagogik jarayonni tashkil qilish uchun juda keng usul va usullarni o'z ichiga oladi. O'yin texnologiyasining maqsadi ma'lum ko'nikmalarni egallash, ularni motor qobiliyatlari darajasida birlashtirish, bilimlarni tajribaga yetkazishdir.

Zamonaviy bolalar kompyuterlarga ko'proq qiziqish bildirmoqdalar, bu ular uchun miya operatsiyalarini mantiqiy asosda bajarish va amalga oshirish endi muhim emas. Bir qator texnologiyalarni ko'rib chiqqandan so'ng, o'yin texnologiyalariga engsamarali usul ekanligi isbotlandi, chunki ular darslarda kognitiv faollikni rivojlantirishga yordam beradi va bolalarni darsda keng qamrovli mulohazalarga jalb qiladi.

O'yinlar - mashqlar odatiy mashqlarga yaqin. Ular uchun material ko'ngilochar tadbirlar, topishmoqlar emas, oddiy o'quv mashqlari bo'lib, ular faqat maxsus tarzda taqdim etiladi. Odatda,

bolalar juda qiyin va zerikarli bo'lgan vazifalarni oladilar, ammo grammatika bo'yicha bilimlarni mustahkamlash, kuchli imlo ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zarurdir. Va bu yerda ishning o'yin shakli ularga qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Rus tili o'qituvchisi boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsga qiziqtirish, darslar zerikarli o'tmasligi uchun o'yin texnologiyalari asosida ish olib borishi zarurligini yaxshi anglashi lozim. Bunday darslardan oqilona va maqsadga muvofiq ravishda, an'anaviy shakllar bilan bir qatorda, o'qituvchi bolalarni o'ziga jalb qiladi va shu bilan katta va murakkab materialni yaxshiroq anglash uchun zamin yaratadi.

O'qituvchi o'yin texnologiyalaridan nafaqat o'rta darajadagi, balki har qanday mashg'ulot darajasida ham foydalanishi mumkin. Albatta, o'rta maktabda bunday darsni tayyorlash o'qituvchidan ko'p vaqt talab etadi.

Ma'lumki, bola qiziqish bilan birga zavq bilan o'rganadi. Buning uchun esa o'qituvchi o'z fanini bilishi va sevishi zarur. "Bolaning ob'ektga bo'lgan muhabbati bizning sevgimizga bog'liq" - ta'kidlaydi Lev Tolstoy. Demak, o'qituvchining bilimdonligi, nutqi qanchalik ishonarli bo'lsa, o'quvchining qiziqishi ortadi. Dars shaklida o'yin uslublari va vaziyatlarni amalga oshirish quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi: didaktik maqsad o'quvchilar uchun o'yin vazifasi shaklida belgilanadi; o'quv faoliyati o'yin qoidalariga bo'ysunadi; o'quv materiali uning vositasi sifatida ishlatiladi, didaktik vazifani o'yinga aylantiradigan raqobat elementi o'quv faoliyatiga kiritiladi; didaktik vazifani muvaffaqiyatli bajarish o'yin natijasi bilan bog'liq. Didaktik o'yinlardan foydalanish o'quv jarayonining moslashuvchanligini ta'minlaydi, o'quvchilarning kognitiv qiziqishini oshiradi, ularning rivojlanish kamchiliklarini va ijodiy faolligini tuzatishga yordam beradi, deb hisoblayman. Uning joriy etilishi tufayli ta'lim jarayonini ta'limning zamonaviy, qiziqarli shakllari, bolalar keyingi hayoti uchun zarur ko'nikmalarni egallash, o'rganish uchun motivatsiya darajasini oshirish uchun ko'proq imkoniyatga ega.

Qiziqarli didaktik o'yinlarning muhim ahamiyati shundaki, ular o'zlarining qobiliyatsizligini his qiladigan bolalarda yozish paytida stress va qo'rquvdan xalos bo'lishga yordam beradi va dars davomida ijobiy hissiy kayfiyatni yaratadi. Bola o'qituvchining har qanday topshirig'ini va mashqlarini bajarishdan mamnun. O'qituvchi esa, o'quvchining og'zaki va yozma ravishda to'g'ri nutqini rag'batlantiradi. Hozirgi vaqtda o'qituvchi rus tili darsida o'yin texnologiyasi ustida ishlashda foydalanishi mumkin bo'lgan juda ko'p o'yinlar mavjud (sayohat o'yinlari, lingvistik krossvordlar, bingo, ochiq o'yinlar, masalan, to'p bilan va boshqalar). Asosiysi, o'yinning borishini nazorat qilishda butun sinfni ko'zdan kechirish kerak. O'yin darsining samaradorligi har doim o'yinning barcha shartlariga rioya qilish va uning bosqichlarining to'g'ri ketma-ketligiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bepalko V.P. Pedagogika va ilg'or o'qitish texnologiyalari. M.: Institut nashriyoti kasb -hunar ta'limi Rossiya Mudofaa vazirligi, 1995.
2. Guzeev V.V. Samarali ta'lim texnologiyalari: Integral va TOGIS. Moskva: Maktab texnologiyalari ilmiy -tadqiqot instituti, 2006.
3. Selevko G. K. Axborot -kommunikatsiya vositalariga asoslangan pedagogik texnologiyalar. Moskva: Maktab texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, 2005.
4. www.kadet-mvd.ru.